

ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Дустова Н.К., Халикова Н.

Бухарский государственный медицинский институт

Кафедра Акушерства и гинекологии №1

(Зав.кафедры – DSc Ихтиярова Г.А.)

Аннотация. Экспертная группа определила патоген как новый тип коронавируса (COVID-19), аналогичный коронавирусу тяжелого острого респираторного синдрома человека (SARS-CoV) и коронавирусу ближневосточного респираторного синдрома (Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, MERS-CoV). COVID-19 - это РНК-вирус, обернутый белком нуклеокапсида, Он очень заразен, в основном передается через капли и при тесном контакте.

Ключевые слово: COVID-19, патоген, SARS-CoV, синдром, диагноз.

Введение. В декабре 2019 года группа необъяснимых случаев пневмонии была обнаружена в городе Ухань провинции Хубэй [1]. Всемирная организация здравоохранения объявила продолжающуюся вспышку новой коронавирусной пневмонии (COVID-19) глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. В Узбекистане первый зарегистрированный случай 6 марта 2020 года. В настоящее время, на момент описания этой статьи в Узбекистане зарегистрировано 65765 случаев COVID-19 с положительным тестом и 2289 смертей. [6, 7, 8].

Материалы и методы. По состоянию на 4 сентября 2020 года плацентарные ткани беременных женщин с диагнозом COVID-19 были собраны из Каганского родильного комплекса Бухарской области и отправлено в патологоанатомическое бюро Бухарской области.

Результаты исследования. Все 19 пациентки были госпитализированы в третьем триместре беременности для лечения и наблюдения за состоянием пациенток. У всех пациенток был обнаружен положительный результат теста на нуклеиновую кислоту вируса COVID-19 из мазка из горла, а у одной был подтвержден клинический результат. Возраст пациенток был от 21 до 36 лет, средний возраст составлял $28,5 \pm 1,5$ лет.

У трех пациентов были легкие симптомы пневмонии COVID-19. 1 случай пренатальной лихорадки со стеснением в груди, 2 случая послеродовой лихорадки, 3 пациента не имели клинических симптомов, таких как боль в горле, боль в груди, одышка и усталость.

При исследовании морфологических особенностей плаценты выявлено несколько отклонений. При исследовании морфологических особенностей последа выявлено, что масса плаценты у беременных с COVID-19 была несколько больше (от 350,0 до $690,0 \pm 0,2$ г, в среднем $589,0 \pm 0,5$ г). Объем плаценты колебался от 420 до 655 см³ (среднее значение 503 см³). В основном при рождении детей с гипоксическим синдромом в плаценте матерей обнаруживались очаги кровоизлияний и некроза

Также было выявлено, увеличение васкуляризации, обусловленная гиперплазией (расширением) капилляров, что, как известно, является характерным компенсаторным механизмом, обеспечивающим развитие плода. Во всех случаях не было явного хориоамнионита, не было четкого образования телец-включений вируса; никаких аномалий в пуповине и мембранах под микроскопом, никаких тромбозов в кровеносных сосудах пуповины и никаких ясных ядродержащих красных кровяных телец в сосудах ворсинок.

Заключение. Таким образом, в этом исследовании было сообщено о 9 случаях патологии плаценты с инфекцией COVID-19 в третьем триместре беременности. В настоящее время прямых доказательств вертикальной передачи инфекции от матери к плоду в третьем триместре беременности не обнаружено. В то же время текущих данных и информации о материнстве,

связанных с COVID-19, все еще очень не хватает, и размер клинической выборки необходимо увеличить для дальнейшего анализа.

Литературы

1. Aggarwal G., Lippi G., Michael Henry B. Cerebrovascular disease is associated with an increased disease severity in patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): a pooled analysis of published literature. *Int J Stroke*. 2020, 15(4): 385–389.
2. Bakhodirova S.F., Ikhtiyarova G.A., Aslonova M.J. & Davlatov S.S. (2020). Features of perinatal outcomes in women after supporting reproductive technologies . *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*,7 (2), 6350-6356.
3. BouthryE, PiconeO, HamdiГидр. Краснуха и беременность: диагностика, лечение и исходы [J]. *PrenatDiagn*, 2014, 34 (13): 1246-1253. DOI: 10.1002 / pd.4467.
4. Chan JF, Yuan S, Kok KH и др. Семейный кластер пневмонии, связанный с новым коронавирусом 2019 года, указывающий на передачу от человека к человеку: исследование семейного кластера [J]. *Lancet*, 2020, 395 (10223): 514-523. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30154-9.
5. Chen HJ, Guo JJ, Wang C и др. Клинические характеристики и потенциал вертикальной внутриутробной передачи инфекции COVID-19 у девяти беременных женщин: ретроспективный обзор медицинских записей [J / OL]. *Lancet*. [2020-02-12] .DOI: 10.1016 / s0140-6736 (20) 30360-3.
6. Dustova N. K. et al. Gulchekhra A. Ikhtiyarova // *Journal of Natural Remedies*. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 1.
7. Dustova N. K. Features of the course of pregnancy and its outcome depending on the severity of preeclampsia // *Problems of biology and medicine*. – 2012. – Т. 1. – С. 129.
8. Dustova N. K. Hypertension and pregnancy // *News of dermatovenereology and reproductive health*. – 2014. – Т. 2. – С. 86.

9. Dustova N. K., Hafizova D. A. Prevention of complications of varicose veins of pelvic organs in women of reproductive age //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2018. – №. 7. – С. 11.
10. Dustova N. K., Ikhtiyarova G. A. COMPARATIVE OUTCOMES OF PREGNANCY AND CHILD IN WOMEN WITH A HISTORY OF ANTIPHOLIPID SYNDROME DURING THE PANDEMIC PERIOD //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
11. Dustova N. K., Ikhtiyarova G. A. COMPARATIVE OUTCOMES OF PREGNANCY AND CHILD IN WOMEN WITH A HISTORY OF ANTIPHOLIPID SYNDROME DURING THE PANDEMIC PERIOD //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
12. Dustova N. K., Islamova G. H. PROBLEMS OF LATE POSTPARTUM COMPLICATIONS AND ITS CORRECTION //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-96.
13. Dustova N.K., Babadjanova G.S., Ikhtiyarova G.A. Peculiarities of pregnancy and lobar peculiarities in patients with varicose veins of the pelvic// International Journal of Bioscience and Biotechnology. - 2019. Vol.11. Iss.9. - P. 92 - 97.
14. Dustova N.K., Hafizova D.A. Prevention of complications of varicose veins of pelvic organs in women of reproductive age// Asian Journal of Multidimensional Research. - 2018. - № 7(11). - P. 14 - 29.
15. Hamming I, Timens W., Bulthuis ML и др. Распределение в тканях белка ACE2, функционального рецептора коронавируса SARS. Первый шаг в понимании патогенеза SARS [J]. J Pathol, 2004, 203 (2): 631-637. DOI: 10.1002 / path.1570.
16. Huang C, Wang Y, Li X и др. Клинические особенности пациентов, инфицированных новым коронавирусом 2019 г., в Ухане, Китай [J]. Lancet, 2020,395 (10223): 497-506. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (20) 30183-5.

17. Ikhtiyarova G. A., Dustova N. K., Khasanova M. A., Suleymanova G. S., & Davlatov S. S. (2021). Pathomorphological changes of the placenta in pregnant women infected with coronavirus COVID-19. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 13(1), 1935-1942. doi: 10.31838/ijpr/2021.13.01.283
18. Ikhtiyarova G. A., Dustova N. K., Qayumova G. Diagnostic characteristics of pregnancy in women with antenatal fetal death //European Journal of Research. – 2017. – №. 5. – С. 5.
19. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., Kudratova, R. R., Bakhramova, S. U., & Khafizova, D. B. (2021). Pre-Course Training of Women With Reproductive Loss of Fetus in Anamnesis. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6219-6226.
20. Kahramonovna D. N., Sattarovna B. G., Akmalovna I. G. Peculiarities of Pregnancy and Labor Peculiarities in patients with Varicose veins of the pelvis //International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. – 2019. – Т. 11. – №. 10. – С. 92-97.
21. Kudratova, R. R., Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., Baxramova, S. U., Shodiev, B. V., & Bakhodirova, S. F. (2021). ADVERSE OUTCOMES OF EXTRACORPORAL FERTILIZATION IN WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES. *Journal of Natural Remedies*, 22(1 (1)), 27-36.
22. Shakhnoza I. NASRIDDINOVA, Gulchekhira A. IKHTIYAROVA, Dildora K. KHAIDAROVA, NigoraKh. DUSTOVA. (2021). Psychological Effects of Covid-19 Quarantine Measures on Mothers in the Positive Period. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1946–1951.
23. Дустова Н. К., Гайбуллаева Н. Ф. Клинико-Лабораторные Особенности Covid-19 У Беременных В Бухарской Области //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-29.
24. Дустова Н.К. Особенности течения беременности и родов у пациенток с варикозным расширением вен малого таза и нижних конечностей// Тиббиётда янги кун. - 2018. - № 8. - С. 164 - 167.

25. Дустова Н. и др. Морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией covid-19 морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией COVID-19 //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 41-46.
26. Дустова Н. и др. Морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией covid-19 морфологическая характеристика плаценты беременных в послеродовом периоде, инфицированных инфекцией COVID-19 //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 41-46.
27. Дустова Н. К. и др. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЛАЦЕНТЫ БЕРЕМЕННЫХ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 //ББК: 54.1 М 42. – 2019. – Т. 155. – №. 2. – С. 89.
28. Дустова Н. К. и др. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЛАЦЕНТЫ БЕРЕМЕННЫХ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 //ББК: 54.1 М 42. – 2019. – Т. 155. – №. 2. – С. 89.
29. Дустова Н. К. Роль инфекционных факторов при синдроме потери плода //Тиббийётда янги кун. – 2020. – №. 1. – С. 30.
30. Дустова Н. К., Ихтиярова Г. А. Учредители: Институт иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан //ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Учредители: Институт иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан ISSN: 2091-5853
31. Дустова Н. К., Ихтиярова Г. А., Аслонова М. Ж. СООТНОШЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА И СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 197-200.

32. Дустова Н., Ихтиярова Г., Аслонова М. Влияние коронавирусной инфекции на развитие синдрома отставания роста и гибели плода //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 47-52.
33. Дустова Н., Ихтиярова Г., Аслонова М. Влияние коронавирусной инфекции на развитие синдрома отставания роста и гибели плода //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 47-52.
34. Ихтиярова Г. А., Дустова Н. К., Курбанова З. Ш. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЦИТОКИНОВ У ЖЕНЩИН С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ //ВЕСТНИК ВРАЧА. – С. 67.
35. Ихтиярова Г., Дустова Н., Курбанова З. Прогностическая ценность цитокинов у женщин с варикозной болезнью при фетоплацентарной недостаточности //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 68-71.
36. Мухамедова Ш. Т., Юлдашева Г. Г. Состояние материнского организма- предиктор развития неонатальной дезадаптации новорожденных //Global science. Development and novelty. – 2016. – С. 37-39.
37. Мухамедова Ш.Т., Шамсутдинов А.С., Хамраева Д.Р., Кароматова Ф.А. Внутрибольничная инфекция у новорожденных детей // Биология и интегративная медицина. 2021. №3 (50).
38. Наврузова Ш. И., Мухаммедова Ш. Т., Сафарова Ш. У. Особенности цитокинового статуса у новорожденных в период ранней адаптации в зависимости от влияния повреждающих факторов //Евразийское Научное Объединение. – 2018. – №. 7-1. – С. 53-55.
39. Ходжаева Н. И., Мухамедова Ш. Т., Каюмова Д. Т. Факторы длительности ремиссий при женском алкоголизме в климактерическом периоде //Врач-аспирант. – 2009. – Т. 37. – №. 10. – С. 930-936.
40. Шахноза Т. Мухамедова, Дильноза Р. Хамраева, Фазолат А. Кароматова. (2021 г.). Прогностическое значение цитокинов в диагностике патологии новорожденных. *Journal of Natural Remedies* , 22 (1 (1), 119-123.

41. Dustova N. K., Babadjanova G. S., Ikhtiyarova G. A. Pathogenetic reasons for the development of varicose disease in pregnant women //Central Asian journal of pediatrics. – 2019. – Т. 2. – №. 2. – С. 87-96.
42. Ихтиярова Г. А., Дустова Н. К., Курбонова З. Ш. Современные методы диагностики и профилактики тромбоэмболических осложнений у беременных с эктазией вен органов малого таза //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 211-215.
43. Доброхотова, Ю. Э., Ихтиярова, Т. А., Дустова, Н. К., Матризаева, Г. Ж., Ж. (2020). FEATURES OF A CURRENT PREGNANCY AND DELIVERY IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE. *Новый день в медицине*, (1), 474-481.
44. Дустова Н. К., Ихтиярова Г. А., Аслонова М. Ж. СООТНОШЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА И СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 197-200.
45. Dustova N. K. PREDICTION OF PLACENTAL INSUFFICIENCY IN PREGNANT WOMEN WITH CORONAVIRUS INFECTION IN ANAMNESIS // Доктор ахборотномаси № 4 (108)—2022 P 51-54
46. Дустова Н.К. и др. Особенности течение беременности и родов у беременных с варикозной болезнью // Евразийский вестник педиатрии. — 2020; 2 (5): 77-84
47. Дустова Н.К. Особенности течения беременности и её исход в зависимости от степени тяжести преэклампсии // Проблемы биологии и медицины, 2012. Т. 1. С. 129.
48. Дустова Н.К. Гипертоническая болезнь и беременность //Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. 2014. Т.2. С. 86.
49. G.M. Kayumova, & N.K. Dustova. (2023). ASSESSMENT OF THE STATE OF THE GENITAL TRACT MICROBIOCENOSIS IN PREGNANT WOMEN WITH PREMATURE RUPTURE OF THE MEMBRANES USING THE

FEMOFLOR TEST. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(1), 70–72.

50. Shegolev, A. A., Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., & Aslonova, M. J. (2020). Thrombophilic complication in development of fetal loss syndrome. *World medicine journal*, (1), 1.

51. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., & Qayumova, G. (2017). Diagnostic characteristics of pregnancy in women with antenatal fetal death. *European Journal of Research*, (5), 5.